

Poročilo o delu Slovenskega arheološkega društva v letu 2022

© Predrag Novaković

Predsednik Slovenskega arheološkega društva; predrag.novakovic@ff.uni-lj.si

Organi SAD in sklepi organov

V sestavi organov ni bilo kadrovskih ali drugih sprememb. Redna letna skupščina SAD 14. 6. 2022 je potrdila poročilo predsednika in blagajničarke društva za leto 2021. Skupščina je bila obveščena, da se z letom 2022 končuje dveletna pogodba z Ministrstvom za kulturo za sofinanciranje programa SAD. Nov razpis je bil objavljen konec leta 2022 in SAD se je nanj prijavilo v rednem roku. Rezultati razpisa so bili objavljeni v začetku leta 2023.

Od dne 20. 6. 2022 je SAD vpisan pri AJ PES v registru prostovoljnih organizacij in organizacij s prostovoljnim programom. S tem se društvu odpirajo možnosti pri organizaciji naših dejavnosti in priznavanju društvenega prostovoljnega dela pri Ministrstvu za kulturo.

Pred izvedbo redne letne skupščine je bila organizirana tudi slavnost ob 50. obletnici delovanja društva. Slavnost je bila načrtovana za leto 2021, a je zaradi protiepidemijskih ukrepov nismo mogli organizirati v živo. Na slavnosti so pozdravni nagovor imeli prof. dr. Peter Štih, predsednik SAZU, dr. Jacqueline Balen, predsednica Hrvaškega arheološkega društva in dr. Adam Crnobrnja, predsednik Srbskega arheološkega društva. Slavnostni govor je imel predsednik SAD.

Z letom 2022 je zaradi odhoda v pokoj direktorja računovodskega servisa FAST d.o.o., prevzel računovodske storitve za SAD servis OPTIMU-S, Irena Šuklje s.p.

Program SAD

Z letom 2022 se je zaključil dveletni program dela SAD, ki ga je potrdilo in sofinanciralo ministrstvo za kulturo.

1. Izobraževalna dejavnost

V okviru izobraževalne dejavnosti je bil v sodelovanju z Narodnim muzejem, Oddelkom za arheologijo FF UL in SAZU organiziran posvet Gabrovčev dan v Narodnem muzeju Slovenije (26. 5. 2022). Na posvetu, ki je bil posvečen bronasti dobi v severozahodni Sloveniji je bilo predstavljenih 12 prispevkov 16 domačih in 7 tujih avtorjev in avtoric.

V programskem ciklu 10 predavanj je bilo v sodelovanju z Oddelkom za arheologijo, Filozofske fakultete Univer-

ze v Ljubljani in Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem, izvedenih 9 predavanj. Predavatelji so bili Ivan Drnić, Kristina Brkić Drnić, Irena Lazar, Marko Jankovič, Manca Vinazza, Andrea Biondi, Ratko Duey, Antonio Jakimovski.

Na prireditvi Arheologija v letu 2021 (13.–14. 6. 2022) je bilo predstavljenih 52 prispevkov o 42 raziskavah in 7 monografijah.

2. Mednarodna dejavnost

SAD nadaljuje svoj status kolektivnega člana *European Association of Archaeologists*. Leta 2022 je bil kongres EAA v Budimpešti, ki se ga je udeležilo 7 arheologov in arheologinj iz Slovenije. Društvo je sofinanciralo kotizacijo 3 udeležencem.

V okviru proslave 50. obletnice SAD je bil izpeljan tudi sestanek predsednikov slovenskega, hrvaškega in srbskega arheološkega društva (P. Novaković, J. Balen, A. Crnobrnja), na katerem so bile dogovorjene oblike sodelovanja društev, predvsem strokovnem svetovanju in sodelovanju na posvetih društev.

3. Promocijska dejavnost

Redno promocijsko dejavnost SAD izvaja prek svojih spletnih strani (www.arheologija.si in <https://arheoportalsi>) ter družbenih omrežij (predvsem Facebook in Twitter). Zlasti Facebook strani so za naše razmere zelo obiskane. Na teh dveh omrežjih je registriranih več kot 1.450 sledilcev. Skupno so različne spletne strani SAD v letu 2022 imele več kot 4.500 obiskov iz najmanj 10 držav. Objave na Facebooku in Twitterju dnevno dosežejo okrog 230 posameznikov. Posebej je ARHEOPORTAL zaslužen za organizacijo in promocijo Evropskih dnevov arheologije, ki jih je v letu 2022 organiziral že četrtič v Sloveniji

Pomemben promocijski dogodek je tudi podelitev nagrade za življenjsko delo in priznanj za izjemne dosežke. Leta 2022 je bila nagrada podeljena ddr. Andreju Pleterskemu, priznanje pa sta prejela dr. Matija Črešnar in dr. Marko Mele.

Za promocijo je pomembna tudi prireditev Arheologija v letu 2021, ki je bila izvedena 13. in 14. 6. 2022, in spremljajoča publikacija povzetkov predavanj.

4. Izdajateljska dejavnost

SAD je v letu 2022 izdalo dve publikaciji: a) zbornik povzetkov Arheologija v letu 2021 in Arheo 39; slednji je dejansko izšel na začetku leta 2023.

Povzetek finančnega poročila za leto 2022

a) PRIHODKI

1. Sredstva MK po pogodbi	12.016,00 €
2. Lastna sredstva (članarina in donacije iz dohodnine)	4.173,25 €
skupno	16.189,25 €

b) ODHODKI

1. Potni stroški	77,20 €
2. Kotizacije za udeležbo na mednarodnih srečanjih	453,51 €
3. Mednarodne članarine (EAA)	700,00 €
4. Stroški materiala	340,82 €
5. Stroški urejanja spletnih strani (SAD, Arheoportala)	1.200,00 €
6. Stanovska nagrada	
- Izplačilo nagrade	2.000,00 €
- srebrni kipec Emonec	2.337,52 €
- plakete	239,19 €
7. Stroški tiska (tisk, lektoriranje, oblikovanje)	7.936,32 €
8. Posredni stroški (tisk izkaznic, računovodstvo, najem prostora za sedež SAD, poštnine)	835,79 €
skupno	16.189,25 €